

O PARADOXO DA PROTEÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS INFANTÍLS: desafios probatórios e processuais na aplicação da lei 13.431/2017 em casos de abuso sexual infantojuvenil

César Augusto Godinho da Silva e Assis¹
Cássius Guimarães Chai²

RESUMO

O presente artigo analisa os desafios probatórios e processuais na aplicação da Lei nº 13.431/2017, especialmente no que concerne ao uso do depoimento especial em casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Partindo do reconhecimento do modelo acusatório consagrado pela Constituição Federal de 1988 e reforçado pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), os autores argumentam que a adoção precipitada e descontextualizada do depoimento especial pode comprometer simultaneamente a integridade psíquica das vítimas e a legitimidade epistêmica do processo penal. A hipótese central sustenta que a produção de prova infantil deve respeitar critérios normativos, técnicos e psicológicos rigorosos, sob pena de revitimização e nulidade processual. A partir de análise normativa, doutrinária e interdisciplinar, o estudo defende o uso do estudo psicossocial como alternativa legítima, proporcional e eficaz à escuta judicial direta, assegurando a proteção da criança e a qualidade das decisões penais. Por fim, apresenta recomendações práticas para a atuação dos operadores do direito à luz dos princípios constitucionais da proteção integral da infância e do devido processo legal.

PALAVRAS-CHAVE: depoimento especial; abuso sexual infantil; risco de revitimização; estudo psicossocial.

ABSTRACT

This article examines the evidentiary and procedural challenges in implementing Law No. 13.431/2017, particularly concerning the use of special testimony in cases of sexual abuse against children and adolescents. Based on the accusatory model enshrined in the 1988 Brazilian Constitution and reinforced by the Anti-Crime Package (Law nº. 13.964/2019), the authors argue that the hasty and uncritical adoption of special testimony may jeopardize both the victim's psychological integrity and the epistemic validity of criminal proceedings. The central hypothesis is that the production of testimonial evidence involving children must comply with strict normative, technical, and psychological criteria, otherwise posing risks of revictimization and procedural

¹ Advogado. Doutorando e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), com área de concentração em Direitos e Garantias Fundamentais. Professor. <https://orcid.org/0000-0003-0202-0710> E-mail: cezargodinho3@gmail.com

² Professor Associado da Universidade Federal do Maranhão (PPGDIR e PPGAERO). Professor Permanente da Faculdade de Direito de Vitória (PPGD/FDV). Pesquisador G20 Research Center on International Cooperation Beijing College of Criminal Law, the Normal University of Political Science and Law of Beijing Ibero-american Observatory of Health and Citizenship. Membro da International Association of Political Science, International Association of Constitutional Law, International Law Association, Law and Society Association, Association Française de Sciences Politiques, Ratio Legis UAL, European Society of International Law, International Association of Prosecutors, International Association of Penal Law, International Society of Criminology, ABEC, Academia Brasileira de Direito Internacional, IBCCrim. Promotor de Justiça do Estado do Maranhão. Escola Nacional do Ministério Público. Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão. Red de Derechos Humanos/USAL. E-mail: cassiuschai@gmail.com

nullity. Through normative, doctrinal, and interdisciplinary analysis, the study supports the use of psychosocial evaluations as a legitimate, proportional, and effective alternative to direct testimony, preserving both the child's well-being and the reliability of judicial outcomes. The article concludes with practical recommendations for legal professionals, in accordance with the constitutional principles of full protection of children and due process of law.

KEYWORDS: special testimony; child sexual abuse; revictimization; psychosocial assessment.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 O QUADRO NORMATIVO E OS DESAFIOS IMPOSTOS PELO MODELO ACUSATÓRIO BRASILEIRO. 3 OS RISCOS ESPECÍFICOS DA REVITIMIZAÇÃO DECORRENTES DO USO INADEQUADO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. 4 O ESTUDO PSICOSSOCIAL COMO ALTERNATIVA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL AO DEPOIMENTO ESPECIAL. 5 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

O enfrentamento jurídico, social e institucional da violência sexual contra crianças e adolescentes representa um dos maiores desafios contemporâneos para os sistemas de justiça em todo o mundo³. Trata-se de uma realidade que não apenas compromete direitos fundamentais das vítimas, mas que também desafia os operadores jurídicos a desenvolverem respostas adequadas, sensíveis e juridicamente consistentes (Rovinski e Pelisoli 2019).

No Brasil, o tratamento normativo desse fenômeno passou por significativos avanços desde a Constituição Federal de 1988, que consagrou, em seu art. 227, a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, impondo à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade compartilhada pela garantia de seus direitos fundamentais.

Esse marco constitucional foi detalhado e fortalecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente com o advento da Lei nº 8.069/1990, que consolidou instrumentos legais específicos para assegurar o respeito à dignidade infantojuvenil e estabelecer condições protetivas adequadas frente a situações de vulnerabilidade. Em continuidade a esse “progresso normativo” sobre o tema, a Lei nº 13.431/2017 instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha

³ É o que se verifica de relatórios promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) divulgada na reportagem publicada no site <https://news.un.org/pt/story/2019/11/1694311>.

de violência, texto que fora regulamentado pelo Decreto nº 9.603/2018, introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro o depoimento especial.

Esse instrumento denominado “depoimento especial” foi pensado como um mecanismo de proteção, permitindo que crianças e adolescentes sejam ouvidos em condições diferenciadas, afastados, em tese, do ambiente formal da audiência judicial, com a finalidade de manter o objetivo probatório, porém, reduzir os danos emocionais e evitar a revitimização. No entanto, como advertem Faizibaioff e Tardivo (2021), a adoção de instrumentos procedimentais diferenciados não elimina, por si só, os riscos psíquicos e jurídicos envolvidos no processo penal. É dizer, a simples formalização do depoimento especial, sem prévia avaliação técnica rigorosa das condições emocionais, cognitivas e defensivas da criança, pode não apenas frustrar os objetivos protetivos da legislação, mas converter-se em fator adicional de sofrimento psíquico e dano emocional. Nesse sentido, explica Alvarez (1994, p. 161):

[...] enquanto o paciente mais moderadamente traumatizado, cujo distúrbio está afetando sua personalidade no nível neurótico, pode precisar lembrar o trauma para poder esquecer, as crianças mais danificadas, cujo trauma é mais severo e crônico, podem precisar esquecer o trauma para poderem ser capazes de lembrar.

Nesse contexto, o problema de pesquisa considerado neste artigo é analisar em que medida a aplicação precipitada ou inadequada do depoimento especial compromete não apenas os direitos fundamentais da criança, mas também a validade e a legitimidade da produção probatória no processo penal? Em outras palavras, examina-se aqui se o uso irrefletido do depoimento especial, sem a devida consideração das condições subjetivas do depoente e das limitações normativas do modelo acusatório, representa um risco jurídico, ético e epistêmico que precisa ser reconhecido e enfrentado pelos atores processuais.

A hipótese defendida neste trabalho é a de que o manejo precipitado do depoimento especial, realizado sem observância dos requisitos normativos, técnicos e psicológicos, compromete não apenas a integridade psíquica da criança, mas também viola as garantias processuais das partes, afetando diretamente a qualidade epistêmica das provas e colocando em xeque a própria legitimidade do processo penal.

Sustenta-se, ainda, que o estudo psicossocial, quando conduzido por equipe multidisciplinar especializada e fundamentado em técnicas reconhecidas (como CAT-

A, TAT e Procedimento de Desenhos-Estórias)⁴, pode constituir uma alternativa legítima, eficaz e proporcional para a coleta de informações relevantes, sobretudo em contextos nos quais o depoimento direto representa um risco elevado de revitimização.

Quanto à metodologia, este estudo adota uma abordagem qualitativa, teórico-analítica, baseada em revisão normativa, doutrinária e empírica, com apoio em dados retirados de casos reais tratados aqui de forma anonimizada e hipotética, para proteger identidades e preservar a confidencialidade processual. Nesse sentido, foram examinadas legislações nacionais (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Processo Penal, Lei nº 13.431/2017), documentos internacionais (como a Convenção sobre os Direitos da Criança, incorporada ao ordenamento pelo Decreto nº 99.710/1990), além de estudos especializados nas áreas de psicologia forense, avaliação psicológica e epistemologia jurídica, utilizando-se um recorte interdisciplinar que articula contribuições da psicanálise, da psicologia clínica e da teoria do Direito afeta ao processo penal.

A justificativa para a realização deste estudo reside na urgente necessidade de aperfeiçoamento das práticas judiciais relacionadas à escuta de crianças e adolescentes em processos criminais, garantindo não apenas a produção de provas válidas e confiáveis, mas também a proteção da saúde mental das vítimas como garantia fundamental, em consonância com os preceitos constitucionais e com os parâmetros internacionais de direitos humanos⁵.

O artigo organiza-se em três capítulos de desenvolvimento, além da introdução e conclusão. No primeiro, aborda-se o quadro normativo e os desafios impostos pelo modelo acusatório brasileiro, com atenção especial às limitações normativas para a atuação judicial em matéria probatória. O segundo capítulo explora os riscos específicos de revitimização decorrentes do uso inadequado do depoimento

⁴ São técnicas psicológicas projetivas utilizadas para avaliar a personalidade e os estados emocionais de indivíduos, principalmente crianças. O CAT-A (Teste de Apercepção Infantil) usa imagens de animais para que as crianças contem histórias, revelando seus conflitos internos e emoções. O TAT (Teste de Apercepção Temática) usa imagens mais abstratas para que adultos contem histórias, explorando seus padrões de pensamento e comportamento. O Procedimento de Desenhos-Estórias envolve o indivíduo desenhando e contando histórias sobre os desenhos, permitindo a expressão de aspectos inconscientes da personalidade.

⁵ Como apontam Faizibaioff e Tardivo (2021), proteger a criança do processo penal é, simultaneamente, proteger o próprio processo penal, pois não há verdade processual legítima quando construída às custas da integridade emocional e da dignidade das partes envolvidas.

especial, destacando os danos psíquicos e os obstáculos epistêmicos associados à colheita precipitada do testemunho infantil. Já no terceiro capítulo discute-se o estudo psicossocial como alternativa legítima e proporcional ao depoimento especial, detalhando seus fundamentos metodológicos e psicológicos. Ao final, nas conclusões, o texto é sintetizado e são ofertadas recomendações práticas para o aprimoramento das práticas judiciais, tudo se baseando na pesquisa realizada.

2 O QUADRO NORMATIVO E OS DESAFIOS IMPOSTOS PELO MODELO ACUSATÓRIO BRASILEIRO

O processo penal brasileiro encontra-se, desde a Constituição Federal de 1988, juridicamente vinculado a um modelo acusatório⁶, no qual as funções de acusar, defender e julgar são rigorosamente separadas⁷, de modo a assegurar a imparcialidade judicial e a plena vigência das garantias fundamentais, reconhecendo-se somente às partes a gestão da prova (Coutinho, 2018, p. 25-62).

Esse modelo foi explicitamente reforçado pela Lei nº 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime”, que introduziu no Código de Processo Penal, dentre outros, o art. 3º-A, vedando expressamente a iniciativa probatória *ex officio* por parte do magistrado. Trata-se de um dispositivo que não apenas reafirma o princípio da inércia da jurisdição, mas também delimita o espaço de atuação de cada sujeito processual, garantindo que as decisões sejam construídas a partir do contraditório, com respeito ao devido processo legal. Nas palavras de Lopes Jr. e Moraes da Rosa (2020, p. 166):

Considerando que no processo penal a atribuição da carga probatória é inteiramente do acusador (pois – como já ensinava James Goldschmidt – não existe distribuição de carga probatória, mas sim “atribuição” ao acusador, pois a defesa não tem qualquer carga probatória, pois marcada pela presunção de inocência), qualquer invasão nesse terreno por parte do juiz, representa uma “substituição da atuação probatória do acusador”.

⁶ Nesse sentido, Lopes Jr. (2005, p. 74) diz que “[...] o objetivo justificador do processo penal é a garantia das liberdades dos cidadãos, através da garantia da verdade, não uma verdade caída dos céus, tampouco uma tal verdade real, mas sim aquela obtida mediante provas lícitas, refutáveis e no devido processo”.

⁷ No modelo acusatório exige-se que o juiz se mantenha alheio ao trabalho de investigação e passivo no recolhimento das provas, tanto de imputação como de descargo, de modo que a gestão/iniciativa probatória, nesse modelo, fica somente nas mãos das partes. Esse é o princípio fundante do sistema.

No entanto, mesmo diante desse reforço normativo, observa-se que, na prática judiciária brasileira, persistem tensões e ambiguidades quanto ao papel do juiz na produção probatória, especialmente em casos envolvendo vítimas hipervulneráveis, como crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nestes contextos, a pressão social por respostas rápidas e eficientes colide com os limites do processo penal, estimulando interpretações expansivas das funções judiciais e a adoção de medidas que, embora bem-intencionadas, acabam por comprometer a regularidade procedimental (Coimbra, 2014). Parte da doutrina reconhecia ao magistrado uma posição de preponderância no depoimento especial⁸.

O depoimento especial, previsto na Lei nº 13.431/2017, emerge justamente nesse campo de tensões, pois ao instituir um procedimento específico para a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a lei buscou compatibilizar a necessidade de coleta de prova com a proteção da integridade emocional dos depoentes. Esse mecanismo inovador, porém, não foi desenhado para operar automaticamente ou de forma generalizada: sua aplicação exige, conforme reconhecem Faizibaioff e Tardivo (2021), cuidadosa avaliação prévia das condições psíquicas e cognitivas do depoente, a demonstração concreta de sua imprescindibilidade para a instrução processual e, sobretudo, a observância das balizas normativas do processo penal acusatório.

Numa perspectiva somente jurídica, o problema fundamental reside, portanto, no risco de se interpretar o depoimento especial como uma obrigação automática do sistema judicial, a ser imposta de ofício pelo magistrado sempre que houver denúncia de violência sexual contra crianças, um entendimento que, além de equivocado, viola os princípios fundamentais que estruturam o processo penal brasileiro, de modelo acusatório, conforme previsto expressamente no texto do Código de Processo Penal.

O juiz, no modelo acusatório, não pode substituir as partes na formulação de estratégias probatórias, limitando-se a garantir as condições para o contraditório e a ampla defesa.⁹ Ou seja, qualquer atuação judicial fora desses marcos, incluindo a

⁸ Para essa parcela da doutrina, o magistrado seria o condutor dos procedimentos judiciais, notadamente das audiências de instrução e julgamento, e, como um dos destinatários da prova, de certa forma o principal, por ser um julgador da demanda, sua atuação deve permear entre a imparcialidade e independência judicial, conforme Didier Junior, Braga e Oliveira (2015).

⁹ É o que prevê expressamente o texto do Código de Processo Penal no art. 3º-A: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação” (Brasil, 1941).

determinação, de ofício, de medidas probatórias como o depoimento especial, configura um desvio funcional, capaz de macular a validade do processo e de gerar nulidades.

Do ponto de vista prático, essa questão se torna ainda mais grave quando consideramos os potenciais impactos psicológicos do depoimento especial sobre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Como destacam Alvarez (1994, p. 161) e Rosenblum (2002), a rememoração forçada de experiências traumáticas pode eliciar reações ansiosas intensas, desorganização psíquica e colapso emocional, afetando não apenas a saúde mental do depoente, mas também a qualidade epistêmica da prova produzida.

Nesse sentido, as consequências do manejo equivocado do depoimento especial não se limitam à esfera dos direitos subjetivos da vítima, eis que afetam, igualmente, a própria legitimidade da jurisdição penal, que se vê ameaçada pelo risco de decisões fundadas em provas inválidas ou obtidas por meios inadequados, como no caso hipotético de colheita de relatos de uma criança com reações ansiosas intensas, desorganização psíquica e colapso emocional.

A literatura da psicologia chama atenção para o fato de que a capacidade das crianças de fornecer relatos precisos, detalhados e confiáveis não depende apenas de sua disposição subjetiva, mas também de fatores cognitivos e contextuais, como o nível de desenvolvimento intelectual, a qualidade das interações interpessoais e o suporte emocional recebido (Rovinski e Pelisoli 2019)¹⁰. Isso significa que a decisão sobre a realização do depoimento especial não pode basear-se exclusivamente em critérios decorrente da ciência do Direito, que não pode ser uma “ilha isolada” das demais ciências, devendo incorporar uma análise interdisciplinar, conduzida por equipe técnica qualificada, capaz de avaliar os riscos concretos de revitimização e os limites epistêmicos da prova testemunhal infantil.

Outro ponto de destaque refere-se ao papel do Ministério Público na articulação das medidas probatórias, notadamente porque, sendo o titular da ação penal pública, cabe ao *parquet* a responsabilidade principal pela definição das

¹⁰ Ainda segundo Rovinski e Pelisoli (2019), crianças com cerca de três anos de idade tendem a não reter informações na memória de longo prazo episódica por mais de três semanas, sendo que, apenas por volta dos seis anos, a capacidade de armazenamento estaria melhor desenvolvida. Essa informação advinda da psicologia é importante para o Direito, na medida em que demonstra a possibilidade de, factualmente, o depoente não estiver preparando mentalmente para relatar fatos.

estratégias de investigação e produção de provas, inclusive no que tange à proposição do depoimento especial. Qualquer substituição desse papel pelo juiz, ainda que motivada por um aparente zelo pela proteção da criança, rompe a lógica acusatória e compromete a separação de funções no processo penal, conforme a já citada doutrina de Lopes Jr. e Moraes da Rosa (2020). Da mesma forma, à defesa cabe zelar pela integridade das garantias processuais, questionando abusos e desvios, e ao juiz compete, tão somente, assegurar que a instrução ocorra dentro dos limites legais, garantindo imparcialidade e respeito ao devido processo.

Observado esse necessário diálogo que deve ser promovido entre o Direito e a Psicologia, evidentemente, os desafios do modelo acusatório brasileiro no contexto das alegações de violência sexual infantojuvenil não se resumem à simples aplicação do texto normativo, eis que envolvem, sobretudo, uma reflexão mais ampla sobre os limites éticos, metodológicos e epistêmicos da produção probatória. Trata-se, em última análise, de reconhecer que a proteção da criança não é incompatível com a preservação das garantias processuais das partes, mas, ao revés, ambas se reforçam mutuamente, pois um processo que expõe a vítima a danos psíquicos desnecessários e compromete a qualidade das provas não apenas fere garantias fundamentais individuais, mas também mina a credibilidade e a legitimidade do sistema de justiça penal, de matriz acusatória.

3 OS RISCOS ESPECÍFICOS DA REVITIMIZAÇÃO DECORRENTES DO USO INADEQUADO DO DEPOIMENTO ESPECIAL

A noção de revitimização, central para a compreensão dos efeitos psíquicos e jurídicos do depoimento especial, refere-se ao fenômeno pelo qual a vítima de violência, ao ser submetida a procedimentos institucionais inadequados, vê-se colocada novamente em situação de sofrimento, estigmatização ou exposição, ampliando ou reiterando os danos originalmente sofridos. O conceito é genericamente disposto no art. 4º, inciso II do Decreto n. 9.603/2018, que regulamentou a Lei n. 13.431/2017, fixando que “revitimização” é o discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem.

Esse conceito, incorporado na legislação brasileira com a edição da Lei nº 13.431/2017, e regulamentado pelo sobredito decreto, é relevante no contexto da escuta judicial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, uma vez que tais sujeitos, pela condição de hipervulnerabilidade, apresentam riscos elevados de dano emocional em razão da rememoração forçada de experiências traumáticas (Faizibaioff e Tardivo, 2021).

No plano psicológico, os estudos contemporâneos mostram que o ato de narrar episódios traumáticos não é um processo neutro nem isento de riscos. Nesse sentido, destacam Alvarez (1994, p. 161) e Rosenblum (2002) que a evocação de memórias dolorosas pode desencadear ansiedades persecutórias e depressivas que, dependendo do grau de amadurecimento psíquico e das defesas disponíveis, podem desorganizar o funcionamento mental da criança, tratando-se de uma dinâmica que vai além do sofrimento emocional momentâneo: envolve, muitas vezes, lesões às próprias faculdades cognitivas e simbólicas, com impactos sobre a memória, a percepção, o juízo de realidade e a capacidade narrativa (Cintra e Figueiredo, 2010; Grassano, 2012).

A dimensão intrapsíquica do dano, portanto, deve ser cuidadosamente considerada antes da realização do depoimento especial, especialmente porque crianças submetidas a experiências traumáticas graves podem desenvolver defesas primitivas, como clivagem, identificação projetiva e negação maníaca, que permitem alívio ansiolítico imediato, mas ao custo de empobrecimento psíquico (Salvitti, 2011, p. 130) e prejuízos ao desenvolvimento emocional (Piccolo, 2017, p. 259). Assim, quando submetidas a contextos de alta tensão emocional, como a audiência judicial para relatar episódios de violência sexual, essas crianças tendem a recorrer às referidas defesas de forma intensificada, expondo-se a riscos de desorganização psíquica profunda.

Com isso, do ponto de vista intersubjetivo, os riscos de revitimização são amplificados pela possibilidade de descrédito ou desautorização da palavra da criança no contexto processual. Como sublinham Osório e Kupermann (2017), o acolhimento ou rejeição do testemunho infantil por parte dos adultos, incluindo todo o contexto judicial (juízes, promotores, advogados, psicólogos e assistentes sociais), tem efeitos determinantes sobre a elaboração subjetiva da experiência traumática, de maneira que quando a criança se vê desacreditada, seja pela confrontação agressiva das

partes, seja pela insuficiência epistêmica do relato fornecido, instala-se o que a literatura denomina “trauma suplementar” (Thouvenin, 1997, p. 93), que pode ser ainda mais danoso do que os próprios atos abusivos originários (Rovinski e Pelisoli 2019).

Assim, é preciso reconhecer que, mesmo quando juridicamente autorizado (ou seja, possível), o depoimento especial não deve ser realizado automaticamente nem tratado como um ato burocrático. A doutrina indica que existem variáveis cognitivas e contextuais que afetam profundamente a capacidade das crianças de fornecer relatos detalhados, consistentes e confiáveis sobre eventos traumáticos (Azzopardi, Eirich, Rash, MacDonald e Madigan, 2019). Crianças pequenas, por exemplo, apresentam limitações naturais de memória episódica e monitoramento da fonte das informações (Izquierdo 2018), o que dificulta a produção de testemunhos que atendam aos critérios de validade exigidos pelo processo penal.

A realização precipitada do depoimento especial, sem prévia avaliação das condições cognitivas e emocionais da criança, expõe não apenas a vítima, mas também o próprio processo, a sérios riscos epistêmicos.

Um testemunho obtido em condições inadequadas, seja porque a criança não dispõe de mecanismos psíquicos suficientes para enfrentar o ato, seja porque não possui desenvolvimento cognitivo para compreender a dinâmica processual, produz uma prova vulnerável, sujeita a contestação e, muitas vezes, ineficaz para a formação do convencimento do juízo. Nesses casos, o efeito paradoxal é claro: a tentativa de proteger a vítima e fortalecer a persecução penal acaba por comprometer ambos os objetivos, gerando sofrimento adicional e fragilizando a legitimidade das decisões judiciais.

Assim, a compreensão dos riscos específicos de revitimização associados ao uso inadequado do depoimento especial exige uma análise multidimensional, que integre saberes jurídicos, psicológicos e epistêmicos, eis que, mais do que uma questão de técnica procedimental, trata-se de um problema ético, que desafia os operadores do direito a equilibrar, de forma responsável e rigorosa, as demandas de proteção da vítima e as exigências de um processo penal justo e legítimo.

4 O ESTUDO PSICOSSOCIAL COMO ALTERNATIVA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL AO DEPOIMENTO ESPECIAL

O depoimento especial, embora previsto na Lei nº 13.431/2017 como um instrumento legítimo para produção da prova, não deve ser visto como única via para obtenção de informações em processos que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nesse contexto, o estudo psicossocial, realizado por equipes interdisciplinares, surge como alternativa legítima, menos invasiva e potencialmente mais eficaz em certos contextos, especialmente quando há risco concreto de dano psíquico associado à audiência judicial (Faizibaioff e Tardivo, 2021).

Sob a perspectiva jurídica, o ordenamento brasileiro exige que a proteção integral das crianças seja um princípio norteador de qualquer decisão judicial. Assim, forçar uma criança emocionalmente fragilizada a participar de um ato processual que pode revitimizá-la não apenas contraria a ideia de proteção integral, mas também infringe os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, previstos na Carta Constitucional de 1988 e no ECA, respectivamente.

Do ponto de vista da psicologia, a utilização de técnicas projetivas, como CAT-A e TAT, permite uma avaliação aprofundada das condições emocionais e cognitivas da criança sem submetê-la ao ambiente formal da audiência judicial (Faizibaioff e Tardivo, 2021). Estudos mostram que tais técnicas acessam conteúdos inconscientes e ajudam a mapear medos, ansiedades, mecanismos de defesa e capacidades de elaboração simbólica que são fundamentais para avaliar se uma criança está ou não apta a prestar depoimento (Grassano, 2012; Villemor-Amaral e Resende, 2018).

Além disso, o estudo psicossocial tem a vantagem de fornecer aos operadores jurídicos um panorama abrangente do contexto familiar, social e comunitário da criança. Como ressaltam Rovinski e Pelisoli (2019, p. 145), muitos fatores extraprocessuais, como pobreza, violência armada nos territórios vulneráveis e ausência de serviços básicos, afetam diretamente a capacidade da criança de compreender e narrar os fatos com coerência. Assim, a produção de uma prova testemunhal sem considerar essas variáveis contextuais tende a ser parcial, incompleta e, por vezes, injusta.

No plano epistemológico, é preciso reconhecer que a busca pela verdade processual não é um fim absoluto que justifique qualquer meio. Como alertam Ogden (2013, p. 85) e Alvarez (1994, p. 161), expor uma criança a experiências altamente

ansio gênicas pode não apenas gerar sofrimento emocional, mas também comprometer a própria qualidade da informação colhida, tornando-a menos confiável e mais suscetível a distorções.

Dessa forma, a adoção do estudo psicossocial não é uma concessão em favor da vítima, mas uma estratégia metodológica que reforça, simultaneamente, a proteção da criança e a credibilidade do processo penal.

Finalmente, é importante destacar que a adoção do estudo psicossocial precisa estar ancorada em critérios normativos claros e em protocolos institucionais bem definidos. Como observa Melo (2014, p. 103), a atuação das equipes multidisciplinares deve ser orientada por diretrizes que garantam transparência, previsibilidade e qualidade técnica, evitando que a substituição do depoimento especial por estudos alternativos seja percebida como uma omissão ou negligência institucional.

Com isso, longe de fragilizar a persecução penal, o estudo psicossocial qualifica o processo, oferecendo uma via metodologicamente rigorosa e juridicamente legítima para a coleta de informações essenciais, quando o depoimento direto da criança se mostra inviável ou arriscado, numa abordagem que permite conciliar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório com os direitos fundamentais da criança, criando um espaço de equilíbrio ético e jurídico indispensável a um processo penal democrático.

5 CONCLUSÃO

A análise aqui desenvolvida permitiu demonstrar que o uso do depoimento especial nos processos penais envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência sexual é uma ferramenta de grande relevância, mas que carrega em si um paradoxo jurídico, ético e psicológico. Por um lado, ele foi desenhado normativamente para proteger a integridade psíquica da vítima, reduzindo os danos emocionais da participação processual; por outro lado, sua aplicação precipitada ou irrefletida, sem prévia análise técnica das condições cognitivas e emocionais da criança, não apenas fragiliza a qualidade probatória, mas expõe o processo penal a sérios riscos epistêmicos e de nulidade, além de violar as garantias fundamentais tanto da vítima quanto das partes processuais.

A hipótese central sustentada, de que a adoção automática do depoimento especial, sem critérios rigorosos e sem o devido respaldo técnico, pode provocar danos psíquicos e comprometer a validade da prova, foi confirmada à luz da literatura especializada e do arcabouço normativo analisado. Mais do que um problema procedimental, estamos diante de um dilema estrutural que exige reflexão interdisciplinar, integrando saberes do Direito, da Psicologia e da Epistemologia Jurídica.

Nesse cenário, o estudo psicossocial surge como alternativa legítima, proporcional e, em muitos casos, preferencial. Ao permitir uma abordagem ampla, sensível e tecnicamente informada sobre as condições emocionais, familiares e sociais da criança, ele não apenas preserva a saúde mental da vítima, mas também qualifica a produção probatória, fortalecendo a confiabilidade do processo penal. Assim, longe de ser uma solução paliativa ou um substituto menor, o estudo psicossocial, quando adequadamente estruturado e metodologicamente rigoroso, representa um caminho de excelência jurídica e ética para os operadores do Direito.

Por conseguinte, as recomendações práticas que emergem desta pesquisa incluem: (i) a necessidade de protocolos institucionais claros para avaliação prévia das condições do depoente infantil, antes de qualquer decisão sobre a realização do depoimento especial; (ii) o reforço do papel do Ministério Público como articulador central das estratégias probatórias, evitando interferências indevidas da magistratura que possam colidir com os limites do modelo acusatório; (iii) a capacitação continuada de equipes interdisciplinares para a condução de estudos psicossociais de alta qualidade; e (iv) a disseminação de uma cultura jurídica que reconheça a proteção integral da criança não como um obstáculo à persecução penal, mas como um requisito de legitimidade democrática do processo.

Em última análise, proteger a criança é proteger a própria justiça: apenas um processo penal atento aos limites humanos, epistemológicos e normativos da prova será capaz de oferecer respostas justas, efetivas e verdadeiramente transformadoras diante das violências que atingem os sujeitos mais vulneráveis de nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, A. Abuso sexual de crianças: a necessidade de lembrar e a necessidade de esquecer. *In*: A. Alvarez. **Companhia Viva**, p. 161-172. Porto Alegre: Artmed, 1994.

AZZOPARDI, C.; EIRICH, R.; RASH, C. L.; MACDONALD, S.; MADIGAN, S. A meta-analysis of the prevalence of child sexual abuse disclosure in forensic settings. **Child Abuse & Neglect**, v. 93, p. 291-304, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.11.02>.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 135, de 20.12.2024. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília: DF, **Diário Oficial da União**, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Altera a legislação penal e processual penal (Pacote Anticrime). Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. **Decreto nº 9.603, de 17 de dezembro de 2018**. Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9603.htm Acesso em: 1 maio 2025

CINTRA, E. M. U.; FIGUEIREDO, L. C. 2010. Melanie Klein: **Estilo e pensamento**. 2. ed. São Paulo: Escuta, 2010.

COIMBRA, J. C. 2014. Depoimento especial de crianças: um lugar entre proteção e responsabilização? *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 34, n. 2, p. 362-375. <https://doi.org/10.1590/1982-3703000732013>

COUTINHO, J. N. M. 2018. O papel do novo juiz no processo penal. *In*: Silveira, M. A. N.; Paula, L. C. de (org.). Observações sobre os sistemas processuais penais

(escritos do Prof. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; 1), p. 25-62. Curitiba: Observatório da Mentalidade Inquisitória.

DIDIER JUNIOR, F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. de. **Curso de direito processual civil**. Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 10. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2015.

FAIZIBAIOFF, D. S.; TARDIVO, L. S. L. P. C. Depoimento especial de crianças e adolescentes: experiências e reflexões do SANCTVS. *In*: Pereira, C. J. L.; Silva, E. Z. M. (ed.). **Psicologia judiciária e segurança social**: relações entre o direito e a psicologia, p. 17-32, São Paulo: Quartier Latin do Brasil. 2021.

GRASSANO, E. **Indicadores psicopatológicos em técnicas projetivas**. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

LOPES JR., A. **Sistemas de investigação preliminar no processo penal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

LOPES JR., A.; ROSA, A. M. A “estrutura acusatória” atacada pelo MSI - Movimento Sabotagem Inquisitória (CPP, art. 3º-A, lei 13.964) e a resistência acusatória. **Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 26, p. 163-178, 2020. Disponível em: <https://revista.defensoria.rs.def.br/defensoria/article/view/30>. Acesso em: 1 maio 2025.

MELO, E. R. Crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual: a emergência de sua subjetividade jurídica no embate entre os modelos jurídicos de intervenção e seus direitos. *In*: Santos, B. R. *et al.* (ed.). **Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual**: aspectos teóricos e metodológicos, p. 91-112, Brasília, DF: Editora da Universidade Católica de Brasília, 2014.

OGDEN, T. H. **Reverie e interpretação**: captando algo humano. São Paulo: Escuta, 2013.

ONU News. Relatório destaca progressos e desafios sobre direitos da criança no Brasil. **ONU News**, 12 nov. 2019. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2019/11/1694311>. Acesso em: 1 maio 2025.

OSMO, A.; KUPERMANN, D. Trauma e testemunho: uma leitura de Maryan S. Maryan inspirada em Sándor Ferenczi. **Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 3, 471-493, 2017. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pc/v29n3/07.pdf>. Acesso em: 1 maio 2025.

PICCOLO, E. G. Defesas nos testes gráficos. *In*: Ocampo, M. L. S.; Arzeno, M. E. G.; Piccolo, E. G. (ed.). **O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas**, São Paulo: Martins Fontes, 2017. p. 255-380.

ROSENBLUM, R. ¿Se puede morir de decir? Sarah Kofman, Primo Levi. **Psicoanálisis APdeBA**, Buenos Aires, v. 24, n. 1, 2002.

ROVINSKI, S. L. R.; Pelisoli, C. L. **Violência sexual contra crianças e adolescentes**: Testemunho e avaliação psicológica. São Paulo: Vetor, 2019.

SALVITTI, A. A aurora da simbolização: contribuições iniciais de Bion a uma teoria da observação e do pensamento primitivo. **Revista Brasileira de Psicanálise**, São Paulo, v. 45, n. 2, 2011.

TARDIVO, L. S. L. P. C. Procedimento de desenhos-estórias: diferentes formas de interpretação. *In*: Trinca, W. (org.). **Formas lúdicas de investigação em psicologia**: procedimento de desenhos-estórias e procedimento de desenhos de família com estórias. São Paulo: Vetor, 2020. p. 67-85.

THOUVENIN, C. A palavra de criança: do íntimo ao social. *In*: M. Gabel (ed.). **Crianças vítimas de abuso sexual**. São Paulo, SP: Summus, 1997. p. 91-102.

VILLEMOR-AMARAL, A. E.; Resende, A. C. Novo modelo de avaliação psicológica no Brasil. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 38, spe, p. 122-132, 2018. <https://doi.org/10.1590/1982-3703000208680>.